

ЎSMIRLIK DAVRIDA MUNOSABATLAR SHAKLLANISHI VA ULARNING XUSUSIYATLARI

Abdumalikova Dilbaroy Abdulbositovna

Andijon viloyati Jalaquduq tumani

51-maktab psixologi

abdumalokovadilbaroy@gmail.com

+99890-572-16-32

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11146618>

Annotatsiya: maqolada o'smirlik davridagi munosabatlar shakllanish jarayoni hamda ularning asosiy xususiyatlarini o'rganib chiqishga bag'ishlangan. O'smirlik - bu shaxsiyatning ijtimoiy va emotsional jihatdan shakllangan davr bo'lib, o'rtaqaror munosabatlar, birinchi sevgi, do'stlik va oilaviy aloqalar kabi bir qator muhim tajribalarni o'z ichiga oladi hamda o'smirlik davrida munosabatlar shakllanishi va ularning xususiyatlarini chuqur tahlil qiladi. O'rganilayotgan sohalarga do'stlik, oilaviy aloqalar, birinchi sevgi va o'z-o'zini hurmat qilish tuyg'ularining rivojlanish jarayonlari kiradi. Maqola, o'smirlar uchun sog'lom munosabatlar rivojlanishining muhimligini ta'kidlaydi va ularning shaxsiy o'sishiga qanday ta'sir qilishini tahlil etadi.

Kalit so'zlar: O'smirlik, munosabatlar, ijtimoiy shakllanish, sevgi, do'stlik, oilaviy munosabatlar, shaxs.

Kirish:

Maqolada o'smirlik davridagi munosabatlar o'smirlarning ijtimoiy shakllanishida muhim rol o'ynaydigan asosiy omillar sifatida ko'rib chiqiladi. Bu davrda o'smirlar birinchi sevgi, do'stlik va oiladagi munosabatlar orqali turli hissiyotlar, o'zaro ishbirligi va konfliktlarni boshdan kechiradilar. Shunday qilib, o'smirlik davridagi munosabatlar shaxsning keyingi hayoti uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

O'smirlik - bu inson hayotining eng muhim va murakkab bosqichlaridan biri bo'lib, bu davrda yoshlar o'zlarining shaxsiy, ijtimoiy va emotsional qirralarini rivojlantirishda katta o'zgarishlar boshdan kechiradilar. O'smir yoshida shakllanadigan munosabatlar kelajakdagi aloqalarning asosiy toshlarini qo'yadi va o'smirlarning ijtimoiy hamda emotsional farovonligi uchun muhimdir.

Fikr va Mulohazalar:

Munosabatlar - bu o'smirlik davrini tavsiflovchi asosiy tushunchalardan biridir. Bu davrda o'smirning shaxsiyati rivojlana boshlaydi, u do'stlarini tanlashda ko'proq mustaqillikka ega bo'ladi, ular bilan ko'proq vaqt o'tkazadi va romantik tajribalar orttiradi. Bu jarayonlarning barchasi o'smirning o'z-o'zini anglashini, o'zini qadrlashini va atrofdagilar bilan munosabatini rivojlantirishga yordam beradi. O'smirlik davridagi munosabatlar ko'pincha hissiyotlarning keskinligi, ehtiros va o'zgaruvchanlik bilan tavsiflanadi, bu esa shaxsiy tajribaning boyishiga olib keladi.

O'smir yoshida munosabatlar odatda o'rganish va o'zini shakllantirish nuqtai nazaridan kelib chiqadi. Do'stlik munosabatlarida o'smirlar o'zaro ishonch, aniqlik va qo'llab-quvvatlashni qadrlaydilar. Romantik munosabatlar esa ko'pincha o'smirlarga o'z tuyg'ularini ifoda etish va jinsiy identifikatsiyalarini tushunishda yordam beradi. Oilaviy munosabatlarning esa, o'smirlar hayotidagi barqarorlik va himoya hissini ta'minlashdagi roli katta.

Xulosa: O'smirlik davridagi munosabatlar o'smirning shaxsiyati va ijtimoiy ko'nikmalarining shakllanishida psixologiya muhim ahamiyatga ega. O'smirlar o'rtasidagi munosabatlar turli xil, ko'pincha o'zgaruvchan hissiyotlar va tajribalar bilan to'la bo'lib, shaxsning ijtimoiy moslashuvini va kelgusidagi romantik va do'stlik aloqalarining rivojlanishini belgilab beradi. Shu bilan bir qatorda, o'smirlik davri munosabatlarning murakkabligi va ehtirosli tabiati, o'smirlarga hissiy va ijtimoiy jihatlardan muammolarni hal qilish ko'nikmalarini o'rganish imkonini beradi. O'smirlik davri munosabatlarni tushunish - bu kelajakda sog'lom va to'laqonli ijtimoiy munosabatlarni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Brown, B. B. (1999). "You're going out with whom?": Peer group influences on adolescent romantic relationships.
2. Collins, W. A., & Laursen, B. (2004). Parent-adolescent relationships and influences.
3. Steinberg, L. (2001). We know some things: Parent-adolescent relationships in retrospect and prospect.
4. Furman, W., & Shaffer, L. (2003). The role of romantic relationships in adolescent development.
5. Collins, A. W., & Laursen, B. (2004). Adolescent relationships: The art of fugue. *The Journal of Research on Adolescence*.
6. Furman, W., & Wehner, E. A. (1997). Adolescent romantic relationships: A developmental perspective. *New Directions for Child Development*.
7. Brown, B. B. (1999). "You're going out with who?" Peer group influences on adolescent romantic relationships. In W. Furman, B. B. Brown, & C. Feiring (Eds.), *The Development of Romantic Relationships in Adolescence*.
8. Steinberg, L., & Morris, A. S. (2001). Adolescent development. *Annual Review of Psychology*.